

ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Элмуродова П.Р.

Магистр - Навоийского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244539>

Аннотация. В данной статье акцентируется внимание на том, какие проблемы изучаются в научных исследованиях в области искусственного интеллекта в системе высшего образования и какие рекомендации следует дать по этим вопросам, а также на необходимости совершенствования интернет-технологий. Обосновано создание и использование образовательного контента, связанного с аудио- и видео уроками искусственного интеллекта, в образовательном процессе, являющийся актуальной проблемой на сегодняшний день.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, аудио, видео, ИИ, ChatGPT, стратегия, техника, интегратор.

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim tizimida sun'iy intellekt sohasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlarda qanday muammolar o'rganilayotganligi va bu masalalarga qanday tavsiyalar berish kerakligi, shuningdek, internet texnologiyalarini takomillashtirish zarurligiga e'tibor qaratilgan. Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan audio va video darslar bilan bog'liq o'quv kontentlarini yaratish va ulardan foydalanish bugungi kunda dolzarb masala ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, sun'iy intellekt, audio, video, AI, ChatGPT, strategiya, texnika, integrator.

Abstract. The article focuses on what problems are studied in scientific research in the field of artificial intelligence in the higher education system and what recommendations should be given on these issues, as well as the need to improve Internet technologies. This article substantiates that the creation and use of educational content related to audio and video lessons of artificial intelligence in the educational process is a pressing issue today.

Keywords: digital technologies, artificial intelligence, audio, video, AI, ChatGPT, strategy, technology, integrator.

Сегодня технологии искусственного интеллекта проникают практически во все сферы, его возможности и эффективность облегчают нашу жизнь.

В феврале 2021 года президент Республики Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение создать условия для развития технологий искусственного интеллекта. Впервые это проявилось в образовании: в 4 престижных вузах были созданы новые факультеты в области искусственного интеллекта[1]. К этим университетам относятся: Ташкентский университет информационных технологий имени ал Хоразми, Национальный университет Узбекистана имени Улугбека, Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова, Ташкентский Технический университет имени Ислама Каримова. Искусственный интеллект, как прикладная наука была внедрена в 15 университетах республики. Также при Министерстве цифровых технологий создан Научно-исследовательский институт информационных технологий искусственного интеллекта.

Единственным интегратором производства и поддержки государственных информационных систем при Министерстве цифровых технологий является УЗИНФОКОМ[2]. Голосовая система «Мухлиса» и «МуID» разработаны при помощи

этой организации[3]. Более 70 офисов и организаций имеют более 10 миллионов пользователей системы MuID. Подписано соглашение об использовании голосового помощника «Мухлиса» в автомобилях BYD, производимых в Узбекистане[4].

Здесь предусмотрено принятие стратегии развития техники и технологий. Недавно Евросоюз стал первым в мире, принявшим закон, регулирующий искусственный интеллект. Такое законодательство может помешать стартапам в области искусственного интеллекта работать свободно. Например, Meta и многие другие компании не представляют на европейском рынке свои проекты в области искусственного интеллекта.

Смогут ли в будущем продукты искусственного интеллекта заменить госслужащих благодаря своей эффективности и экономичности? Хороший вопрос рождается. Да, искусственный интеллект может заменить человека в некоторых областях, но количество рабочих мест в сфере технологий будет продолжать увеличиваться. Если считать только один тип специалистов, работающих с искусственным интеллектом, то этого достаточно. Например, они говорят, что если ИИ будет диагностировать болезни пациентов, то не будет необходимости в терапевте. Но он может стать оператором искусственного интеллекта, диагностирующим пациентов. Такие новые направления тоже развиваются. Возможности и преимущества этих технологий огромны. Раньше 1 анализ в неделю писали 5 человек, сейчас меньше людей выполняют эту работу за 1-2 дня. В результате экономится время специалистов и повышается эффективность работы.

Когда роботы придут в Узбекистан и работа специалистов может занять свое место. Когда это произойдет? Когда наша дешевая рабочая сила станет дороже производства роботов. Например, в некоторых ресторанах Кореи и Японии услуги по обслуживанию оказывают роботы, потому что количество молодежи там уменьшается, а зарплаты, выплачиваемые людям, значительно дорожают.

Говорят, что продукты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, также могут записывать научные статьи, курсовые работы или творческие работы школьников, снижая их научную ценность[5]. Поскольку начинается эра технологий, мы должны позволить нашей молодежи использовать ее и развивать в ней навыки использования искусственного интеллекта. Я считаю, что его следует контролировать только при проверке знаний. Телефон у них не отнимешь, нужно только научиться им правильно пользоваться. Потому что студенты, которые копируют, уже копировали и писали из поисковых систем Интернета. То есть все зависит от студента, использует ли он возможности для совершенствования своих знаний, для облегчения работы или для перевода.

№ ПФ-4947 Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», 19 февраля 2018 года «Меры по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и сообщения» № ПФ-5349 от 8 октября 2019 года «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года[6]»

Результаты проводимых исследований в определенной степени послужат реализации задач, определенных в Постановлении № ПФ-5847 и других нормативно-правовых документа. В принятых документах представлены конкретные задачи и целевые направления развития и совершенствования подготовки и переподготовки кадров в сфере компьютеризации и информационных технологий. Кроме того, предусмотрены комплексные меры по расширению материально-технической и научно-исследовательской базы образовательных учреждений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Президента Республики Узбекистан от 17 февраля 2021 года № ПП-4996, «О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСКОРЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА». <https://lex.uz/docs/5297051>
2. Указ Президента Республики Узбекистан , “Государственное унитарное предприятие Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM” <https://uzinfocom.uz/>
3. <https://factchecknet.uz/ru/2024/02/21/preobrazuet-li-ii-muxlisa-tekst-v-golos/>
4. <https://rct-serv.ru/091124/novosti-edinyj-portal-interaktivnyh-gosudarstvennyh-uslug-respubliki-uzbekistan/>
5. <https://openai.com/>
6. Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № УП-5847. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ДО 2030 ГОДА». <https://lex.uz/ru/docs/4545887>
7. “O‘ZBEKISTON – 2030 STRATEGIYASI: INSON SALOHİYATINI RO‘YOBGA CHIQRISH IMKONIYATLARI” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari TO‘PLAMI. Toshkent - 2024 yil.